

Метатеоретический подход к генезису электроэкспертологии

Жуков Олег Алексеевич, аспирант

Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г. Томск)

Аннотация. В статье наиболее полно представлены общие понятия о научной теории, метатеории, метатеоретическом подходе, экспертологии. Раскрыт алгоритм применения метатеоретического подхода к оценке концепции общей теории электротехнической экспертизы. Даны рекомендации по перспективным направлениям развития концепции электроэкспертологии.

Ключевые слова: теория, метатеория, метатеоретический подход, концепция, экспертология, электроэкспертология

Введение

В начале 2013 года была опубликована первая работа по электроэкспертологии [1]. В последующие шесть лет появился ряд статей на эту тему [2 ... 7]. Предлагаемая работа развивает данное научное направление по общим теоретическим вопросам электротехнической экспертизы. Поскольку электроэкспертология претендует на обретение в перспективе статуса теории в границах электротехники и электроэнергетики, в статье раскрываются общие понятия о теории и способах её построения. В связи с тем, что в данной работе предлагается способ применения метатеоретического подхода к генезису электроэкспертологии на материале ранее опубликованных работ в этой области, автор даёт общее представление о метатеории и метатеоретическом подходе. Так как электроэкспертология основывается на принципах экспертологии, то в работе содержится краткая информация об общей теории экспертизы.

1. Методология исследования

Постановка проблемы. Предлагаемая статья направлена на решение проблемы применения метатеоретического подхода к оценке концепции электроэкспертологии. Необходимость исследования обусловлена тем, что на основе этой концепции можно предпринимать дальнейшие шаги к построению общей теории электротехнической экспертизы. **Актуальность исследования.** Анализ публикаций по метатеоретическому подходу и теоретическим вопросам электротехнической экспертизы показал, что работ по применению этого подхода к электроэкспертологии на данный момент не существует, поэтому автор решил восполнить данный пробел. **Объектом исследования** являются общие теоретические вопросы электротехнической экспертизы. **Предметом исследования** является метатеоретический подход к генезису научного направления под названием «электроэкспертология». **Цель исследования** – разработать алгоритм применения метатеоретического подхода к оценке концепции общей теории электротехнической экспертизы.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) проанализировать на основе многочисленных источников многие аспекты понятия научной теории, и представить на основе этого анализа обобщённый материал; 2) провести аналогичный анализ и обобщение относительно понятий «метатеория», «метатеоретический подход», «экспертология»; 3) применить метатеоретический подход к оценке концепции

электроэкспертологии; 4) разработать рекомендации по перспективным направлениям развития электроэкспертологии. **Методы исследования.** В работе применялись некоторые из известных теоретических методов научного исследования: а) методы-операции (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, индукция, дедукция, идеализация, аналогия, мысленный эксперимент, воображение); б) методы-действия (диалектика, научные теории в функции метода, метод анализа систем знаний, постановка проблем).

2. Общие понятия о разрабатываемой научной теории

2А) ПОНЯТИЕ ТЕОРИИ

Общее понятие теории (Т.). Т. представляет систему научного знания, объясняющую предметную область всесторонне, связано, целостно [8, с. 30]. Главные вопросы Т. – «что?», «зачем?», «почему?» [9, с. 19-20]. **Определение Т. Т.** – в наиболее общем случае – это совокупность обобщённых положений, образующих какую-либо науку или её раздел [9, с. 6], и выведенных из анализа и систематизации фактов. **Сущность Т. Т.** описывает с помощью системы законов определённые фрагменты реальности, объясняет научные факты, выстраивает приближённо соответствующие действительности модели. **Место Т. в научном исследовании.** Т. вместе с методологией, методами, методиками составляет технологию процесса проведения научных исследований. **Идея, гипотеза и Т. Теории** предшествует гипотеза, а гипотезе – идея. Разработка идеи – процесс интуитивно-эвристический. Гипотеза является предположением, подлежащим проверке на истинность.

Концепция и Т. Концепция как предтеория и система взглядов, объединённых идей и общей логикой, в отличие от Т., не проверяема экспериментально. Назначение концепции – связь основных теоретических понятий. **Понятие общей Т.** Чтобы Т. имела общий характер, её основные понятия и принципы должны быть независимы, просты и непротиворечивы [10]. Имея статус «общая», Т., во-первых, в рамках своей метатеории должна не только заниматься собственным методологическим инструментарием, но и формировать общеметодологическую базу отраслевых наук; во-вторых, – заниматься общеметатеоретическими проблемами [28]. **Понятие технической Т.** В технической Т. важную роль играют операции перенесения теоретических результатов в инженерную практику [11, с. 328].

2Б) МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ

www.esa-conference.ru

Т., метод и методология. Т. – знание, обращённое к объекту, метод – знание, обращённое к субъекту познавательной деятельности, методология – учение о методах человеческой деятельности [12, с. 23]. Главная функция Т. – объяснение, главная функция метода – регуляция деятельности. *Предназначение Т.* Т. предназначена для исследований, практики и системы образования [13, с. 106]. Она фиксирует сущность, описывает, объясняет и предсказывает факты предметной области. *Цели Т.:* по возможности полный охват аспектов изучаемой предметной области в их взаимосвязи, объяснение и проверка правильности понимания объективной реальности. *Задачи Т.:* 1) исследовательская разработка предмета; 2) построение своей метатеории [28]. Задача Т. состоит в отражении отношений между законами, которым подчиняется объект исследования, раскрываемая тем самым его сущность.

Логика Т. Логика Т. составляет всё то, что способствует объединению знания в системное целое, его исследованию и развитию, описанию его связей, например, – способы доказательства, правила. *Объект Т.* – совокупность реальных явлений, отображаемых путём абстрагирования, воображения наиболее существенных их свойств и связей. Объект Т. есть идеализированный объект. *Предмет Т.* – объясняемые закономерные связи, процессы, отношения в структуре её объекта. *Форма Т. Т.* – форма организации научного знания наряду с законами, идеями, концепциями, понятиями, положениями и фактами. Это знание отображается в форме публикаций, рукописей, курсов обучения.

Теоретические методы обеспечивают проникновение в сущность изучаемых процессов [14, с. 15]. Пример названий этих методов: аксиоматический, гипотетический, формализация, абстрагирование, общелогические методы и др. *Характеристика Т. Т.* характеризуется как зафиксированное, неизменяемое, прошлое, необходимое, обобщённое знание, замкнутое само на себя, отделяемое от практики и эмпирического знания. *Особенности, признаки Т.:* описание, объяснение и обоснование фактов, выявление закономерностей, предметность, проверяемость, системность, интерпретируемость, непротиворечивость, широта, глубина и полнота описания, достоверность, предсказательность, адекватность, вывод новых утверждений, основанность на базе единых объяснительных принципов, формализованность.

Объективность Т. проявляется в следующем: связь прошлых и новых результатов в единую систему, получение достоверного знания, решение имеющихся проблем и постановка новых, возможность применения Т. на практике. *Структурные элементы Т.:* эмпирические, исходные, выведенные, семиотические, логические, философские, прототеоретические, методологические основания, а также законы, теоретические схемы, концептуальный и математический аппараты. *Теоретическая схема* – структурный элемент и оперативное средство Т. Она состоит из абстрактных объектов, и отражает свойства и аспекты реальных объектов с помощью их идеализации [15, с. 408-410].

Критерии Т. Научная Т. должна: не противоречить данным опыта, быть проверяемой и логически простой, не являться произвольно выбранной, отличаться изяществом, красотой и гармоничностью, иметь многообразие предметов и широкую область применения, указывать путь создания более общей теории [16, с. 139-140]. *Функции Т.:* описательная, объяснительная, предсказательная, синтезирующая, методологическая, практическая [8, с. 31-32].

Функционирование технической Т. С помощью технической Т. решаются инженерные задачи, проводятся типовые расчёты, удобные для применения в исследованиях и разработках [15, с. 416]. *Законы в Т.* Закон как элемент Т., достоверное знание, обладающее качеством всеобщности, – это объективная, устойчивая, существенная, повторяющаяся связь между явлениями. *Закономерности в Т.* Закономерность – это объективная, устойчивая, существенная связь между явлениями, отвечающая определённым законам. В основе установления закономерностей лежат факты, количественные и качественные зависимости между ними [17, с. 24].

2В) ПОСТРОЕНИЕ, ТИПОЛОГИЯ И ПРОВЕРКА ТЕОРИИ

Методы построения Т.: гипотетико-дедуктивный, конструктивно-генетический, исторический, логический, аксиоматический [18, с. 101-106]. *Модели построения Т.:* эмпирико-индуктивная, дедуктивная, гипотетико-дедуктивная [19]. *Классификация Т.:* феноменологические (эмпирические) и нефеноменологические (объяснительные), детерминистические (достоверные) и стохастические (вероятностные), формальные и содержательные, позитивные и нормативные, микротеоории и макротеоории [20, с. 84-92]. *Подтверждение Т.* Проверке подвергается не сама Т. и лежащие в её основании схемы-модели, а её эмпирическая интерпретация, следствия, которые проверяются опытным путём [18, с. 106-107].

2Г) СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРИИ

Роль Т. Теоретические исследования играют большую роль в процессе познания объективной действительности, поскольку они позволяют глубоко проникнуть в сущность явлений, создавать постоянно развивающуюся научную картину мира [21, с. 44]. *Преимущества Т. Т.* позволяет путём расчётов получить данные об объекте и тем самым заменить дорогостоящие или опасные эксперименты [8, с. 30]. *Развитие технической Т.* заключается в создании новых методов, выработке правил и доказательств теорем об адекватности эквивалентных преобразований и допустимых аппроксимаций, конструировании новых типовых теоретических схем и моделей [15, с. 416]. *Пересмотр Т.* или её отдельных положений происходит в том случае, когда с помощью её исходные принципы не удаётся разрешить обнаруженное в ней противоречие. В некоторых случаях эти противоречия являются основанием для замены её новой теорией.

Эволюция Т. Становление и развитие научных теорий проходит ряд стадий: 1) поиск проблемной ситуации и новых фактов; 2) осознание и осмысление проблемной ситуации как научной проблемы; 3) осознание недостаточности существующего способа, имеющихся средств и теоретических представлений

для решения найденной проблемы; 4) анализ фактов и выдвижение идей для решения проблемы; 5) разработка теоретической схемы в качестве гипотезы для решения проблемы, при этом возможен перенос теоретических структур из теоретических схем других областей; 6) адаптирование теоретической схемы к эмпирическому и теоретическому материалу, её конструктивное обоснование, возможность создания новой теоретической структуры, математическое выведение систем уравнений; 7) принятие теоретического эскиза на основе теоретической схемы; 8) возможность возникновения новых теоретических эскизов, циклическая серия их смен в рамках исходных принципов, допущений, ведущей идеи [22, с. 247-254].

3. Общие понятия о метатеории и метатеоретическом подходе

3А) ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О МЕТАТЕОРИИ

Определение метатеории (М.). М. – это теория, которая изучает язык, структуру, свойства другой теории, которая является для неё объектной (содержательной, предметной) теорией [23]. М. является знанием более общего порядка, чем теория [24], одним из важнейших понятий современной логики, математики, философии и методологии науки [25]. В принципе можно говорить о М. любой научной дисциплины [26]. *Применимость М.* В метатеоретической оценке нуждаются не только развитые, устоявшиеся системы знаний, но и теории молодые, находящиеся в стадии становления [28].

Характер М. Объектная теория исследуется метатеорией как система, поэтому алгоритм метатеоретического исследования должен строиться по принципам и правилам системного подхода [24], а само научное знание метатеоретического уровня имеет системный характер [27]. *Задачи М.* Задачи М. в отношении своего предмета исследования – другой теории (Т.) – заключаются, во-первых, в оценке этой Т. с точки зрения выполнения ею основных функций: а) объяснительной (эмпирическая применимость); б) предсказательной (в т.ч. в сравнении с конкурирующими Т.); в) доказательной (логическая непротиворечивость, доказуемость); г) систематизирующей; д) мировоззренческой (вклад в научную картину мира); е) общекультурной (культурный резонанс Т.); ж) практической (практический резонанс Т.) [32]. Во-вторых, – в установлении относительно этой Т.: и) границ области применения; к) непротиворечивости; л) способов введения новых понятий; м) полноты; н) доказательств утверждений.

Объект М. – формальные свойства объектной теории [23]. *Предметом М.* является: научный статус объектной теории (место в системе наук), её цели, задачи, функции, особенности методологии, структура (в частности, категориальный аппарат), закономерности становления и развития [24], а также её предмет и история [28]. Одним из аспектов М. любой науки является праксиологический: «зачем нужна данная наука, какое значение она имеет для общества?» [12, с. 106]. *Уровень М.* Метатеоретический уровень является наивысшим уровнем научного познания, и представляет собой совокупность принципов, норм, идеалов, составляющих основание научных теорий и науки в целом [27].

Структура М.: 1) синтаксис, изучающий структурные и дедуктивные свойства объектной теории; 2) семантика, рассматривающая вопросы интерпретации объектной теории [23]. *Направленность М.* Метатеоретические исследования направлены на критическую оценку оснований объектной теории, её исходных посылок, надёжности и эффективности методологических средств [28]. *Особенность М.* На М. не накладывается никаких ограничений: метатеории могут быть содержательными, дедуктивными, частично или полностью формализованными, и могут использовать любые логические средства [29]. М. конкретной общей теории не является метатеорией по отношению к её отраслевым (частным) теориям, так как последние должны разрабатывать собственные метатеоретические схемы. М. исследует всю проблематику объектной теории в комплексе, целостно [28].

Методы М.: а) гипотетико-дедуктивный метод создания теории; б) аксиоматический метод создания теории; в) диалектический метод; г) метод системного анализа, используемый при изучении сложных проблем. Главная задача методов метатеоретического уровня – 1) познание условий формализации научных теорий, выработка формализованных языков (метаязыков) [30, с. 66]; 2) разработка путей построения объектных теорий, обоснование путей синтезирования нескольких теорий [33, с. 31]. Кроме названных методов (пп. а...г), используются также следующие: д) разработка концепций понимания как оценки теорий на их способность выполнения своих основных функций в соответствии с принятыми в научном сообществе и разработанными в методологии науки стандартами (идеалами и нормами теоретического исследования); е) философская интерпретация теорий (путём выявления или приписывания им определённых философских оснований: онтологических, гносеологических, методологических, логических и аксиологических); ж) экспертная оценка области реальной и возможной практической применимости отдельных научных теорий; и) философская оценка мировоззренческой и общекультурной значимости теории [31]. *Виды М.:* 1) конкретно-научные (то есть, со своим, нефилософским языком и онтологией); 2) философские, когда в роли метатеорий для конкретной науки выступает та или иная философская теория [31].

3Б) ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ

Определение метатеоретического подхода (МП). МП – это алгоритм оценки конкретной теории [28]. *Суть МП.* МП реорганизует научное знание, является способом научного анализа теории и необходимым компонентом современного научно-теоретического мышления, производит в теории сдвиги содержательного характера, порождает новое знание, оценивает теорию с помощью «отстранённого» взгляда на неё [24]. *Направленность МП.* МП направлен на анализ глубоких оснований теории и надёжность её методологических предпосылок, на обеспечение организованного развития как развитых, так и молодых теорий [24], на оценку места теории или её фрагмента в системе знания, на объяснение роли и статуса конкретных концепций [28].

Место МП. МП является одним из аспектов науковедения [28].

4. Общие понятия об экспертологии

Определение экспертологии, или общей теории экспертизы (ОТЭ). ОТЭ – исторически сложившаяся и непрерывно развивающаяся на основе общественной практики система знаний об экспертизе. Как междисциплинарное научное направление входит в комплекс наук о принятии решений, имеет свой понятийно-категориальный аппарат, свои общие основы и принципы, предлагает решения сложных вопросов, неразрешимых в рамках других дисциплин [34, с. 29]. *Субъекты ОТЭ:* юридические и физические лица, принимающие на себя и целенаправленно реализующие функции: а) заказчика экспертизы и/или лица, принимающего решения на основе экспертного заключения; б) организатора экспертизы; в) технолога по экспертизе (экспертолога); г) эксперта (носителя специальных знаний и/или практического опыта); д) разработчика или создателя объекта, представленного на экспертизу [34, с. 29].

Основания ОТЭ. ОТЭ строится на математике, системном анализе и теории измерений [35, с. 111]. *Объект ОТЭ* - экспертиза [35, с. 111]. *Предмет ОТЭ* - общие элементы, существующие во всех типах экспертиз [35, с. 112]. *Цель ОТЭ* - повышение качества экспертного заключения [36]. *Становление ОТЭ.* ОТЭ уже зародилась и находится на этапе уточнения своего предмета, методов и статуса в комплексе наук о принятии решений [35, с. 124].

5. Алгоритм применения метатеоретического подхода к оценке концепции общей теории электротехнической экспертизы

5А) В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ ЭКСПЕРТОЛОГИИ ОТ ЭЛЕКТРОЭКСПЕРТОЛОГИИ

Электроэкспертология (ЭЭЛ) отличается от экспертологии (ОТЭ) основаниями, объектом, предметом и целью. *Основаниями ЭЭЛ* являются следующие дисциплины: экспертология, математика, системный анализ, электрофизика, электротехника, электроэнергетика. *Объектом ЭЭЛ* является электротехническая экспертиза. *Предмет ЭЭЛ* составляют общие элементы, существующие во всех типах электротехнической экспертизы. Важнейшей *целью ЭЭЛ* является повышение качества экспертного заключения по электротехническим и электроэнергетическим объектам.

Общую теорию электротехнической экспертизы ещё предстоит разработать, а основные положения её концепции нашли своё отражение в работах [1...7], которые представляют собой попытку разработать фундаментальную теоретическую схему электроэкспертологии. Фундаментальная теоретическая схема выполняет важную методологическую функцию в технической науке, а именно – функцию методологического ориентира для ещё не осуществлённой инженерной деятельности, задавая принцип видения вновь создаваемых технических систем и позволяя выбирать наиболее подходящие для решения данной инженерной задачи теоретические средства. Инженер всегда ориентируется на такую теоретическую схему, даже если не осознает этого, соотнося с ней образ исследуемой и проектируемой системы, что помогает ему ориентироваться в выборе средств

решения стоящих перед ним научно-технических задач [15, с. 416].

5Б) КАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ РАЗРАБОТАТЬ ОБЩУЮ ТЕОРИЮ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Что касается видов экспертиз, то на сегодня, судя по опубликованным работам, их существует более 40. Что касается научных направлений в рамках экспертологии, то анализ публикаций показал, что их на данный момент всего пять – судебная, лингвистическая, географическая, социально-экономическая и политическая. Поскольку интересы автора лежат в области электротехники и электроэнергетики, то у него появилось стремление дополнить этот перечень ещё и электроэкспертологией, являющейся также научным направлением. Под научным направлением можно понимать сформировавшуюся часть отдельной науки (научной специальности), развиваемой, как минимум, одним учёным, научный продукт которой представляет собой научное учение. Под учением, как правило, понимают совокупность теоретических воззрений (гипотез), как минимум, одного исследователя, как минимум, в одной исследовательской области. Если в каком-либо учении есть хотя бы одна доказанная гипотеза (теоретическая конструкция), то можно считать, что такое учение обладает свойством научности [39, с. 30].

5В) ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОЭКСПЕРТОЛОГИИ

Концепция электроэкспертологии (КцЭЭЛ) содержит в своей структуре ряд методологических категорий, дающих наиболее полное представление о характеристиках этого научного направления.

Используем метатеоретический подход к категориям КцЭЭЛ:

А – характеристика общих категорий КцЭЭЛ;

В – характеристика методологических категорий КцЭЭЛ;

С – характеристика инструментальных категорий КцЭЭЛ;

Д – характеристика инфраструктурных категорий КцЭЭЛ;

Е – характеристика специальных категорий КцЭЭЛ.

Поскольку у метатеоретического подхода системная природа, и поскольку система есть совокупность взаимосвязанных элементов, то системному описанию характеристик КцЭЭЛ будет соответствовать функция:

$$S = f(A, B, C, D, E) \quad (1)$$

где А, В, С, D, Е – аргументы (категории) функции (КцЭЭЛ).

Представим структуру каждого из аргументов (каждой из категорий) функции S. Предварительно заметим, что система категорий необходима в любой научной дисциплине, и, тем более, в дисциплине, претендующей на статус целостной системы знаний – в ЭЭЛ. Категории являются отправными точками для проникновения научного мышления в сущность познаваемых объектов, процессов, явлений. Категориально структурированное мышление особенно необходимо при проведении экспертных исследова-

ний, где важные значения придаётся раскрытию общих свойств, связей и отношений экспертируемых объектов. Категории экспертологии являются основой её концепции – системы взглядов, главного замысла, теоретического построения [1, с. 84].

А: Общие категории КцЭЭЛ: Определение–Структура–Цель–Задачи–Объект–Предмет–Природа и др.

В: Методологические категории КцЭЭЛ. Понятия–Принципы–Правила–Теоретическая база–Методология–Законы–Закономерности–Взаимосвязи–Отношения–Концепции–Парадигмы–Постулаты–Систематика–Классификации–Тенденции–Потенциал–Возможности–Перспективы–Развитие.

С: Инструментальные категории КцЭЭЛ. Подходы–Методы–Способы–Приёмы–Средства–Алгоритмы–Технологии–Механизмы–Критерии–Прогнозы–Функции.

Д: Инфраструктурные категории КцЭЭЛ. Субъекты–Планирование–Организация–Реализация–Стадии–Деятельность–Качества эксперта–электрика и специфика его работы–Учреждения–Обеспечение–Атрибуты экспертного заключения.

Е: Специальные категории КцЭЭЛ. Частные теории–Методики–Признаки–Качества–Особенности–Параметры–Показатели–Свойства–Сущность–Характеристики–Факторы–Явления–Процессы.

На основе представленных структур дадим мета-теоретическую характеристику КцЭЭЛ для некоторых из компонентов категорий.

Предназначение КцЭЭЛ. Электроэкспертология призвана стать базовой наукой для решения идентификационных, диагностических, ситуационных и иных экспертных задач в области электроэнергетики и электротехники [1, с. 83]. *Основания КцЭЭЛ.* Разработку ЭЭЛ рационально осуществлять на основе уже сформировавшейся науки – экспертологии, насыщая её знаниями и задачами из области электротехники и электроэнергетики. [1, с. 83]. *Характер КцЭЭЛ* проявляется в том, что она определяет позицию, которой придерживается эксперт, но не указывает на конкретные направления его деятельности. КцЭЭЛ имеет аналитико-синтезирующий характер.

Природа КцЭЭЛ имеет синтетический характер, поскольку её специальная часть строится на конкретных электротехнических дисциплинах, а общая часть – на экспертологии. При этом ЭЭЛ не является простой совокупностью или комплексом разных наук, а представляет собой их слияние, обусловленное её целями, задачами и объектом исследования [1, с. 86]. *Цель КцЭЭЛ* – давать системное отображение категорий, общих для различных видов электроэкспертиз, с учётом связей и отношений объекта исследования с другими системами, а также связей и отношений внутри самого объекта [1, с. 85]. *Объектами КцЭЭЛ* являются составляющие материальной области реальности, которые должны находиться в поле зрения электротехники и электроэнергетики или лежать в их основе [1, с. 85].

Структура КцЭЭЛ включает общую часть – «Категории общей теории электроэкспертиз», и специальную часть – «Генезис частных теорий электро-

экспертиз». Общая часть содержит основные понятия, концептуальные основы и категории электроэкспертологии. Специальная часть рассматривает классификацию, становление и развитие теоретических основ электроэкспертиз конкретных видов, относящихся к предметным областям электротехники и электроэнергетики [1, с. 84-85]. *Методы КцЭЭЛ.* Концептуальные методы – это особый тип мышления, обеспечивающие его исследовательские, проектные средства и способы их применения, которые опираются на прочный фундамент достижений науки и техники [37]. Это определение полностью применимо к КцЭЭЛ. *Признаки КцЭЭЛ:* комплексность, всесторонность [41, с. 44-45].

На основании представленной метатеоретической характеристики компонентов КцЭЭЛ, синтезируем системное понятие функции S как отражение наиболее важных свойств КцЭЭЛ.

Суть КцЭЭЛ проявляется в том, что эта концепция является первичной теоретической формой, способом трактовки отраслевых (электротехнических и электроэнергетических) явлений, и которая: а) базируется на отраслевых понятиях, зависимостях, тенденциях, выводах; б) позволяет выходить на эмпирический уровень исследования; в) создаёт условия для вывода новых гипотез; г) указывает пути построения теории и её методов. Концепция отличается от подхода тем, что направлена на понимание явления, а подход – на его объяснение (рассмотрение). *Место (статус) КцЭЭЛ* – предтеория общей теории электротехнической экспертизы.

Роль КцЭЭЛ. У концепции несколько ролей: а) декларация ключевых намерений; б) отражение существующего уровня понимания процессов; в) прояснение полного состава объектов исследования; г) основание для разработки стратегий, тактик и детальных планов [40, с. 41-42]. По мнению автора, эти роли можно проецировать и на КцЭЭЛ. *Ценность КцЭЭЛ* заключается в том, что она является ориентиром для построения общей теории электротехнической экспертизы и её методов, позволяет дать целостное и обобщённое представление об экспертизах в электротехнике и электроэнергетике. *Результаты применения КцЭЭЛ* к проведению электротехнических экспертиз: а) существенно сокращается время на проведение экспертных процедур; б) значительно увеличивается точность проверки представляемых на экспертизу результатов [4, 6].

На основании полученных наиболее важных свойств КцЭЭЛ сформулируем несколько императивов (обязательных требований) для КцЭЭЛ:

И1) КцЭЭЛ должна *оцениваться* по выполнению ею следующих требований: а) возможность объяснять, описывать известные явления и процессы; б) непротиворечивость; в) способность прогнозировать новые факты, явления; г) соответствие эмпирическим данным.

И2) КцЭЭЛ должна быть *направлена* на: а) целостное представление о предмете электроэкспертологии, характеристику законов его развития, выработку обоснованных прогнозов; б) отражение специфики труда эксперта-электротехника; в) методологию экспертных исследований в отрасли; г) компью-

www.esa-conference.ru

теризацию экспертных процедур; д) разработку единых принципов экспертирования.

И3) *Акцент* в КцЭЭЛ должен делаться на построении понятийно-категориального аппарата, включающего концепции, модели, планы, программы, проекты, эксперименты, образы, схемы, алгоритмы, операции и др. [38, с. 10].

И4) *Структура* КцЭЭЛ должна постоянно развиваться.

И5) *Рекомендации по перспективным направлениям развития* КцЭЭЛ. Становление ЭЭЛ на основе КцЭЭЛ должно пройти все стадии *развития*: от обобщения опыта производства экспертиз в электроэнергетической практике до создания научного фундамента – общей теории электроэкспертиз и различных методик с учётом специфики объекта. Этот фундамент необходимо складывать из обобщения эмпирического материала по экспертированию электротехнических и электроэнергетических объектов, решения разного рода экспертных задач, методов и приёмов экспертного исследования [1, с. 83].

Выработанные императивы (обязательные требования) концепции электроэкспертологии представляют собой принципы эффективного применения этой концепции к проведению различного рода и вида электротехнических экспертиз, постоянно проводимых в сфере научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, а также в инженерной практике.

6. Научная новизна и значимость исследования

Научная новизна предлагаемого исследования заключается в том, что, судя по публикациям, оно является первым в части применения метатеоретического подхода к оценке концепции электроэкспертологии и к генезису общей теории электротехнической экспертизы. *Практическая значимость* работы определяется тем, что положения и выводы, изложенные в ней, могут быть использованы для углубления и совершенствования экспертной деятельности в электроэнергетике. *Теоретическая значимость* исследования состоит в наиболее полном охвате и обобщении обширного научного материала по таким понятиям, как «теория», «метатеория», «метатеоретический подход», «экспертология».

Литература:

1. Жуков О.А., Ушаков В.Я. Экспертиза в энергетике и электротехнике. Генезис электроэкспертологии // Известия Томского политехнического университета. – 2013. – Т. 322. - №4. – С. 82-87.
2. Zhukov O.A., Ushakov V.Ya. The Power Expertology Concept. 9th International Conference on «Technical and Physical Problems of Electrical Engineering» (ICTPE 2013). Istanbul-Turkey. 2013. - № 100. - 9-11 September. P. 474-476.
3. Zhukov O.A., Ushakov V.Ya. Methodology of the Power Express Examinations. 11th International Conference on «Technical and Physical Problems of Electrical Engineering» (ICTPE 2015). Bucharest-Romania. 2015. - № 25. - 10-12 September. P. 114-122.
4. Жуков О.А. Методические основы энергетической экспресс-экспертизы / О. А. Жуков // Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. – № 10. – Часть 2. – С. 58–65. DOI: 10.18454/IRJ.2015.41.204.
5. Zhukov O.A., Ushakov V.Ya., “Conceptual and methodological basis of power express examination”, International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), Issue 25, Vol. 7, No. 4, pp. 39-48, December 2015.
6. Zhukov O, Ushakov V, Plotnikov A, Svechnikova T. Applied Aspects of Theoretical Bases of Express Examination in Electric Power Industry. Indian Journal of Science and Technology. 2016; 9 (27):1-7. DOI: 10.17485/ijst/2016/ v9i27/97585.

7. Результаты исследования

1) Проанализированы на основе многочисленных источников многие аспекты понятия «научная теория», и представлен на основе этого анализа обобщённый материал; 2) Проведён аналогичный анализ и сделано обобщение относительно понятий «метатеория», «метатеоретический подход», «экспертология»; 3) Применён метатеоретический подход к оценке концепции электроэкспертологии и к генезису общей теории электротехнической экспертизы; 4) Разработаны рекомендации по перспективным направлениям развития электроэкспертологии.

8. Заключение

1. В работе сделана попытка раскрыть содержание ключевых понятий «теория», «метатеория», «метатеоретический подход», «экспертология». Это было необходимо для их применения в качестве исходного методологического материала для метатеоретического подхода к оценке концепции электроэкспертологии, что и было поставленной и исполненной целью предлагаемого исследования. Реализация разработанных для концепции электроэкспертологии императивов позволит принимать оптимальные решения в области электроэнергетики, что сведёт к минимуму возможный ущерб от различного рода ошибок.

2. Чтобы концепция электроэкспертологии обрела статус общей теории электротехнической экспертизы необходимо: искать и анализировать новые факты, выдвигать идеи для решения проблем, создавать новые методики, выработать правила и доказательства теорем об адекватности эквивалентных преобразований и допустимых аппроксимаций, конструировать новые типовые теоретические схемы, модели, уравнения, и адаптировать их к эмпирическому и теоретическому материалу, обобщать опыт производства экспертиз в электроэнергетической практике. Особый акцент нужно делать на разработку компонентов понятийно-категориального аппарата.

3. Автор надеется, что представленная им теоретическая схема концепции электроэкспертологии на основе метатеоретического подхода будет способствовать дальнейшей разработке как метатеории электроэкспертологии, так и общей теории электротехнической экспертизы.

www.esa-conference.ru

7. Жуков О. А. Интеллектуальная электроэнергетика в контексте электроэкспертологии / О. А. Жуков // 52я Международная научная конференция Евразийского Научного Объединения (27-28 июня 2019 г.). Интеграция науки в современном мире // Сборник научных работ 52й Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, июнь 2019). — Москва: ЕНО, 2019. — 430 с. — С. 80-85. DOI: 10.5281/zenodo.3271156.
8. Винограй Э.Г. Конспект лекций по курсу «История и философия науки». Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. - 80 с.
9. Долгов А.И. Методология научных исследований. — Ростов н/Д: издательский центр ДГТУ, 2013. — 161 с.
10. Общая теория систем: [сайт]. URL: <https://www.intuit.ru/studies/courses/3651/893/lecture/32029> (дата обращения: 21.08.2019).
11. Философия науки и техники: Учебное пособие // В.С. Стёпин, В.Г. Горохов, М.А. Розов — М.: Контакт-Альфа, 1995. — 384 с.
12. Зеленов Л.А, Смирнов А.Н., Лысяк В.Л. Система социальной экологии. — Н. Новгород: ООО «Издательство «Дятловы горы», 2010. — 168 с.
13. Розов Н.С. Философия и теория истории. Книга 1. Прологомены. — М.: Логос, 2002. — 656 с.
14. Грязнова Е.В. Философские вопросы технических наук. — Н. Новгород; ННГАСУ, 2009. — 140 с.
15. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук / под общ. ред. В. В. Миронова. — М.: Гардарики, 2006. — 639 с.
16. Эйнштейн А. Физика и реальность. — М.: Терра, 2009. — 359 с.
17. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления / Е.В. Фрейдина; под. ред. Ю.В. Гусева. — М.: Омега-Л, 2008. — 367 с.
18. Завьялова М.П. Методы научного исследования. — Томск: Издательство ТПУ, 2007. — 160 с.
19. Модели построения научных теорий: [сайт]. URL: <https://lektsia.com/> (дата обращения: 04.07.2019).
20. Рузавин Г.И. Методология научного познания. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 287 с.
21. Подготовка магистерской диссертации / Под ред. Е.Ю. Татаркина. Барнаул: Изд-во Алт.гос.техн.ун-та, 2011. — 183 с.
22. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. — М.: Экзамен, 2005. — 528 с.
23. Философия: Энциклопедический словарь. / Под редакцией А.А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — 1072 с.
24. Проблемы правовой метатеории: [сайт]. URL: <http://www.bibliotekar.ru/logo3.png> (дата обращения: 22.08.2019).
25. Метатеория: [сайт]. URL: <http://ponjatija.ru/taxonomy/term/523> (дата обращения: 28.08.2019).
26. Метатеория: [сайт]. URL: <http://ponjatija.ru/node/3728> (дата обращения: 28.08.2019).
27. Метатеоретический уровень научного познания: [сайт]. URL: <https://megalektsii.ru/> (дата обращения: 22.08.2019).
28. Протасов В.Н. Некоторые вопросы правовой метатеории: [сайт]. URL: <http://naukarus.com/nekotoryevoprosy-pravovoy-metateorii> (дата обращения: 22.08.2019).
29. Ю.А.Гастев, В.Н.Садовский. Метатеория / Новая философская энциклопедия: [сайт]. URL: https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/ (дата обращения: 22.08.2019).
30. Саравас В.Е. основы научных исследований: [Электронный ресурс]. — Мариуполь: ПГТУ, 2015. — 131 с. — Режим доступа: <http://umm.pstu.edu/handle/123456789/8294>
31. Метатеоретические методы: [сайт]. URL: <https://scicenter.online/fundamentalnaya-filosofiya-scicenter/metateoreticheskie-metodyi-55744.html> (дата обращения: 28.08.2019).
32. Методы метатеоретического познания: [сайт]. URL: zartiom.narod.ru/philosophie_02_02_2011.html (дата обращения: 28.08.2019).
33. Кузёмкина Г.М. Основы научных исследований. — Гомель: УО «БелГУТ», 2005. — 82 с.
34. Сидельников Ю.В. Системный анализ экспертного прогнозирования. — М.: Изд-во МАИ, 2007. — 453 с.
35. Сидельников Ю.В. Экспертология — новая научная дисциплина // Автоматика и телемеханика. 2000. №2. С. 107-126.
36. Сидельников Ю.В. Экспертиза: состояние и тенденции развития // МЭ и МО. 1997. №2. С. 168-191.
37. О методе: [сайт]. URL: <https://accconcept.ru/science/about.html> (дата обращения: 30.08.2019).
38. Алиев У.Ж. Методология построения общей предметной модели научной дисциплины // Теоретическая экономика. 2011. №3. С. 7-18.
39. Нестеров А.В. О научно-квалификационных критериях // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. 2012, №8. С. 27-32.
40. Теслинов А.Г. Концептуальный способ разработки концепций. — М.: ДиБиЭй-Концепт, 2014. — 144 с.
41. Селетков С.Г. Соискателю учёной степени. — Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2002. — 192 с.